

Gépi látás és Képfeldolgozás

ETLsoft Kft.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	1
2. Digitális képfeldolgozás elméleti háttére	2
2.1. Képtípusok ismertetése	3
2.2. Képfeldolgozás eszközei	4
2.2.1. Színterek bemutatása	4
2.2.2. Képszegmentálás folyamata	6
2.2.3. Morfológiai transzformációk működése	8
2.2.4. Éldetektálás vizsgálata	12
2.2.5. Pattern Matching	16
3. Képköptáshoz szükséges eszközök bemutatása	17
3.1. A kameratípusok ismertetése	17
3.1.1. A CCD és CMOS technológia	18
3.1.2. A CCD érzékelők jellemzői és működése	19
3.1.3. CMOS érzékelők jellemzői és működése	20
3.2. Az optikai lencsék jellemzői	21
3.2.1. Lencsetípusok	22
3.2.2. Objektívek fajtái	22
3.2.3. Az objektívek főbb jellemzői	22
3.3. Kamera és optika kiválasztásának szempontjai	25
3.4. Megvilágítás típusai	27
3.4.1. Felső megvilágítás	27
3.4.2. Alsó megvilágítás	27
3.5 3D képköptás	28
4. Automata optikai ellenőrző rendszerek ismertetése	31
4.1. Általános bemutatás	31
4.2. A 3D asztal bemutatása	32
8. Validációs eljárás ismertetése	33
8.1. Mérési összeállítás	33
8.1.1. Ismételhetség	33
8.1.2. Folyamatvizsgálat	33

8.1.3. Hibás komponens detektálás	33
8.2. Mérések eredménye	34
8.2.1. Ismételhetségi vizsgálat eredményei.....	34
8.2.2. Folyamatvizsgálat eredményei.....	35
8.2.3. Hibás komponensek detektálása	35
8.2.4. Mérési eredmények összegzése	36

1. Bevezetés

Napjainkban a digitális képfeldolgozás egyre nagyobb szerepet játszik az ipari minőség-ellenőrzésben. Az automatizálás rohamos fejlődésének köszönhetően a humán erőforrás szerepét egyre több feladat során váltják fel vagy egészítik ki különböző robotok, gyártó- és ellenőrző gépek. Egy optikai ellenőrzőrendszer sok esetben jóval gyorsabb és pontosabb munkát képes végezni az emberi erőforrással szemben. A kamerás vizsgálatoknak és különböző megvilágítási módszereknek köszönhetően képes olyan kis mértékű hibák detektálására, vagy speciális igények kielégítésére mindezt olyan minimális ciklusidő mellett, melyekre egy operátor már nem képes.

2. Digitális képfeldolgozás elméleti háttere

Egy fizikai termék ellenőrzése kapcsán számos algoritmus áll rendelkezésre annak megfelelően, milyen paramétereket kell vizsgálni. A fejezet célja egy általános bemutatást adni a képfeldolgozó algoritmusok fajtáiról, működésükről.

Fontos tisztázni, mi az a digitális kép. A számítógép a képi információkat is digitális adatokként kezeli, így a kép minden jellemzőjéhez valamilyen számot rendel. Egy digitális kép rengeteg apró kis részegységből épül fel, melyekhez konkrét értékek rendelhetők. Ezeket pixeleknek nevezik. A pixelek egy kétdimenziós tömböt alkotva reprezentálják a képet. Minden egyes pixelérték egy x és egy y koordinátából épül fel, valamint az azon a ponton mért fényerősségből. Megállapodás szerint a kép origója, ahogy a 1. ábra szemlélteti, mindig a bal felső sarokban található.

1. ábra A digitális kép origója.

Digitális képpalkotás során a kamera szenzor mindig diszkrét számú pixellé alakítja a képet, majd a keletkezett pixelekhez hozzárendeli azt a szürkeárnyalatos vagy színes értéket, melyet az adott pontban mér. Egy digitális kép az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- A kép felbontása: Egy kép felbontásának nagysága a képmátrixot alkotó sorok és oszlopok számától függ, azaz egy m sorból és n oszlopból álló kép felbontása $m * n$ nagyságú lesz.
- A kép bitmélység az a szám, mely megadja egy pixelérték reprezentálásához szükséges méretet bitekben. Ha egy adott kép bitmélysége n , akkor a kép pixelei 2^n értéket vehetnek fel. Fontos ennek a paraméternek a helyes megválasztása, hisz a kellőnél nagyobb bitmélységgel rendelkező kép feldolgozása memóriaigényes lehet, mely lassítja a folyamatot.
- A komponensek száma a kép megalkotásához szükséges mátrixok számát jelenti. Míg szürkeárnyalatos képek esetében egy komponens létezik, addig a színes képek esetében általában három (a 3 alapszín miatt). Egy n komponens alkotta kép esetében a képet alkotó pixelek valójában egy n dimenziós vektort jelentenek.

2.1. Képtípusok ismertetése

Alapvetően 3 különböző képtípus különböztethető meg, melyek az alábbiak:

- Szürkeárnyaltos képeket csupán 1 színekomponens alkotja. Ahogy a 2. ábra is mutatja, ezeket a következő típusok alkotják: 8 bites előjel nélküli egész, 16 bites előjeles egész és a 4 bajton ábrázolt lebegőpontos.
- A színes képeket 3 komponens alkotja, de pixelei négy értéket vehetnek fel. A negyedik érték az úgynevezett alfa csatorna.
- Komplex képek a hozzátartozó szürkeárnyaltos kép frekvencia-információit is tartalmazzák, ezért a frekvenciatartományon értelmezett műveletek csak ilyen típusú képek esetében végezhetőek el. A komplex képek pixelei egyszeres pontosságú lebegőpontos értékekből állnak. Ilyen típusú pixelekből nyerhetőek ki a kép amplitúdó és fázis értékei is.

Image Type	Number of Bytes per Pixel Data
8-bit (Unsigned) Integer Grayscale (1 byte or 8-bit)	 8-bit for the grayscale intensity
16-bit (Signed) Integer Grayscale (2 bytes or 16-bit)	 16-bit for the grayscale intensity
32-bit Floating-Point Grayscale (4 bytes or 32-bit)	 32-bit for the grayscale intensity
RGB Color (4 bytes or 32-bit)	 8-bit for the alpha value (not used) 8-bit for the red intensity 8-bit for the green intensity 8-bit for the blue intensity
HSL Color (4 bytes or 32-bit)	 8-bit not used 8-bit for the hue 8-bit for the saturation 8-bit for the luminance
Complex (8 bytes or 64-bit)	 32-bit floating for the real part 32-bit for the imaginary part

2. ábra Képtípusok és méreteik.

2.2. Képfeldolgozás eszközei

A digitális képfeldolgozás első lépése a vizsgált kép előkészítése oly módon, hogy a feldolgozás során az hatékonyan és stabilan szolgáltatassa az eredményeket. Ennek elérése érdekében előfeldolgozási lépések alkalmazása szükséges, mely során lokális, vagy globális technikák alkalmazhatók, melyeket a képen alkalmazva kimenetként egy továbbfejlesztett funkciókkal rendelkező képet szolgáltatnak eredményül. Az előfeldolgozás nem növeli a képi információkat, sőt, csak a vizsgálat szempontjából fontos elemeket, adatokat tartja meg.

2.2.1. Színterek bemutatása

A színek két szempont miatt is fontosak a digitális képfeldolgozásban: Egyrészt a színinformáció gyakran megkönnyíti az alakfelismerést, másrészt pedig az emberi szem színek ezreit képes egymástól megkülönböztetni, szemben a szürke néhány tucat árnyalatával. A színes képek ábrázolhatók akár skalár értékű képpontokkal is, azonban leginkább 3 vagy 4 komponensű vektorokat rendelnek hozzá az alkalmazott színmodell szerint. Ebben az esetben minden egyes színnek az adott színmodellhez tartozó színtér egy pontja felel meg.

RGB:

A színtér ebben az esetben egy kocka alakú Descartes féle koordináta-rendszer, melyet a 3. ábra ábrázol. Az egyes spektrális komponensek ezen koordináta-rendszer tengelyeinek felelnek meg.

3. ábra RGB Színtér

Az RGB egységkocka nyolc csúcsa az alábbi:

- $(0,0,0)$ – fekete,
- $(1,0,0)$ – vörös,
- $(0,1,0)$ – zöld,
- $(1,1,0)$ – sárga,
- $(0,0,1)$ – kék,
- $(1,0,1)$ – magenta,
- $(0,1,1)$ – cián,
- $(1,1,1)$ – fehér.

Ebben a színtérben a szürkeárnyalatos skála nem más, mint a fehér és fekete csúcsokat összekötő testátló. Ezen vonal minden pontján a vektort alkotó komponensek értékei azonosak. Az RGB színmodell hardver-orientált, ezt használják a színes monitorok és a színes kamerák.

HSI

Ellentétben az RGB modellel, a HSI színmodell nagyon is jól illeszkedik a színek „leírásához”. A HSI, a HSL és a HSV a legelterjedtebb hengerkoordinátájú reprezentációi az RGB színmodellnek. A „Hue” a szín árnyalatát jellemzi, a „Saturation” annak telítettségét, az „Intensity” a fényességét, a „Lightness” pedig a fénysűrűség értékét reprezentálja. A HSV esetében a harmadik komponens a „Value”, mely a fekete és fehér mennyiségét adja meg az adott színben. A HSI színmodellben szétválik a szín és az intenzitás információ, ezért sok esetben ezt a színmodellt alkalmazzák az egyes képfeldolgozó algoritmusok. Ezek a színmodellek azért hasznosak a képfeldolgozásban, mert a szín információi nem változnak az eltérő megvilágítási körülmények mellett. A HSI színterét általában két, alapjával egymásnak fordított kúppal reprezentálják. Ezt mutatja a 4. ábra.

4. ábra HSI színmodell

Ezen kúpok magasságvonalai jelentik az intenzitásskála nagyságát. A magasságvonalra merőleges körlapon való szögelfordulás reprezentálja a Hue komponens értékét. A Saturation pedig a körlap origójától számított sugárirányú távolságot reprezentálja. A két színmodell közti átjárást az alábbi képletek biztosítják:

$$H = \begin{cases} \theta, & \text{Ha } B \leq G \\ 360 - \theta, & \text{különben,} \end{cases} \quad (1)$$

ahol

$$\theta = \arccos\left(\frac{(2R-G-B)/2}{\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}\right) \quad (2)$$

$$S = 1 - \frac{3 \cdot \min\{R,G,B\}}{R+G+B} \quad (3)$$

$$I = \frac{R+G+B}{3} \quad (4)$$

Az egyenletekben a B a kék, G a zöld, R pedig a piros komponens értékeit jelenti. A θ a H komponens, azaz a Hue értéket befolyásoló paraméter. Továbbiakban látható az S, mint szaturációs érték és I jelöli az intenzitás értékét.

Fordított irányú konverzió:

$$R = I * \left(1 + \frac{S * \cos H}{\cos\left(\frac{\pi}{3} - H\right)}\right) \quad (5)$$

$$G = 3 * I - R - B \quad (6)$$

$$B = I * (1 - S) \quad (7)$$

2.2.2. Képszegmentálás folyamata

A színterek definiálása után a következő fontos lépés a képfeldolgozás folyamatában a kép darabolása.

A képszegmentáció feladata a feldolgozni kívánt kép olyan részekre való osztása, mely területeken a kép tartalma a lehető legjobban reprezentálja a fizikai objektumot. A szegmentálási folyamat az algoritmus működését tekintve teljes, vagy részleges szegmentációra bontható. Az első esetben az algoritmus oly módon osztja fel a képet különböző részekre, hogy az szinte teljes egészében lefedje a valós objektumot. Részleges szegmentáció során ezen területek azonban nem egyeznek meg a

fizikai objektum területeivel. Ebben az esetben a területek egy kiválasztott fizikai tulajdonság alapján kerülnek kiértékelésre, mint például HSI szintér esetében az intenzitás nagysága.

Szegmentálás első lépéseként az adott kép hisztogramjával érdemes foglalkozni. Segítségével meghatározható, hogy egy adott intenzitás milyen mértékben fordul elő a kép kijelölt területén. A 5. ábra egy digitális kép adott területének hisztogramját mutatja.

5. ábra RGB Hisztogram

A szegmentálás RGB szintér alapján történt. A táblázatban a 3 alapszín átlagértékei láthatóak. Maga a görbe, melyen mind a 3 szín szerepel, az adott terület teljes hisztogramértékét jelenti. Az y tengely 0-255-ig terjedő skálát ölel át, az x tengely pedig az adott színekhez tartozó pixelek számát reprezentálja a kijelölt területen belül. Binarizált kép esetén az y tengelyünk csupán 0-1 értékekből tevődik össze. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez egy statikus adat, tehát az értékek pontos helyét nem tudjuk meghatározni.

Az egyik legismertebb és legszélesebb körben alkalmazott szegmentálási módszer a binarizáció. A hisztogram adatait ismerve és felhasználva, a kép által szolgáltatott információ feldolgozhatóvá válik. A binarizálás során egy kontrasztos háttéren levő objektum határai jól feldolgozhatóvá válnak a küszöbérték megfelelő beállításával. A folyamatra mutat példát a 6. ábra.

Az ábra bal oldalán az eredeti kép látható, míg a jobb oldalán, egy adott „treshold” értékkel elvégzett binarizált kép, melyet már csak 2 pixelérték alkot. Ezen treshold paraméter alatti értékekkel rendelkező pixelek háttérbe kerülnek, értékük 0 eredményt vesz fel. Azonban azok a pixelek, amik elérik ezt a szintet előtérbe kerülnek és az algoritmus 1-es értéket rendel hozzájuk.

6. ábra Binarizáció eredménye

2.2.3. Morfológiai transzformációk működése

A morfológiai transzformációkat általában a képszegmentálás után alkalmazzák, mikor a képet szükséges tovább alakítani, hogy az csak a hasznos információkat tartalmazza. Az eljárás a geometrián és alakzaton alapul, leegyszerűsíti a képet, de az objektumot változatlanul hagyja. Binarizált képeken a matematikai morfológia műveleteit halmazműveletek írják le, ahol halmazként elemi minták is szerepelnek. Ezen operátorokat elsősorban az alábbi területeken alkalmazzák:

- Képek előfeldolgozása
- Objektum struktúrájának kiemelése
- Objektum területének, projekciójának leírása

A morfológiai eljárásokat 2 alpművelet, a dilatáció és az erózió alkotja. Az eljárások nem inverzei egymásnak, tehát az első alkalmazása után, a másodikat alkalmazva nem kapható vissza az eredeti kép. A transzformáció során a pixelek értékei a szomszédos pixelek értékétől függően változnak meg.

A transzformálni kívánt szomszédos pixelek méretét és alakját egy szerkesztőelem jelöli ki, melyet a 7. ábra reprezentál.

7. *ábra* A szerkesztőelem egy lehetséges alakja

Ez egy bináris kép, tehát értékei vagy 1-et, vagy 0-át vehetnek fel, s ezen értékek egy kétdimenziós mátrixot alkotnak. Az ábrán a fekete négyzetek 1-es értékkel rendelkeznek, míg a 4 sarokban található fehér elemek értéke pedig 0. Az origó szabadon választható. Ezen mátrix méretétől függ a vizsgált szomszédság mérete, valamint az 1-esek és 0-ák elhelyezkedése határozza meg ezen szerkesztőelem alakját. Az alakzat origója a legtöbb esetben az alakzaton belül helyezkedik el, de ez esetenként változhat. A szerkesztőelem egy maszkként funkcionál a morfológiai transzformációk során. A folyamat során az origóban helyet foglaló, s ezáltal elfedett pixel értéke fog változni, vagy épp az nem fog változni a szomszédos pixelek értékétől és az alkalmazott eljárástól függően. Ha a szerkesztőelem 1-es értékű elemei alatt, a transzformáció során alkalmazott kép értékei is 1-esek, abban az esetben a szerkesztőelem illeszkedik a képre, tehát „fit”. Azonban, ha a szerkesztőelem minimum egy 1-es értékű eleme már nem passzol a kép pixelértékeivel, akkor úgynevezett „hit”, azaz ütközés található.

Erózió

A morfológia egyik alapvető művelete az erózió. A művelt jele: \ominus . Adott X kép eróziója B szerkesztőelemet felhasználva az összes olyan x pixel halmaza, mikor B_x eleme X-nek, azaz B_x részhalmaza X-nek, vagyis:

$$X \ominus B = \{ x : B_x \subseteq X \} \quad (8)$$

Az eljárást egy bináris képre alkalmazva az eredmény egy olyan kép, ahol a képen talált objektumok pixeleinek száma csökkent annak határain, elvékonyítva ezeket. Az eltávolított pixelek mennyisége a szerkesztőelem méretétől függ. Az algoritmust legfőképp zsugorításra, kiemlékedések, összeköttetések és ágak eltávolítására használják. A folyamat során a szerkesztőelem pixelenként végighalad origójával egy binarizált képen, miközben a szerkesztőelemet alkotó elemek összehasonlításra kerülnek a képen, az elem által lefedett területeket alkotó pixelek értékeivel, s

közben logikai ÉS műveletet hajt végre. Ez azt jelenti, hogy az origó által épp lefedett pixel, csak abban az esetben tartja meg 1-es értékét, ha a szerkesztőelemben található 1-es értékű részek a binarizált képen 1-es értékű pixeleket fednek le. Ha a szerkesztőelem csupán egy, 1-es értékű tagja, egy 0-s értékű tagot fed le, az origó által lefedett pixel 0 értékkel tér vissza eredményül. A folyamatot illusztrálja a 8. ábra.

8. ábra Erózió

A bal oldalon az eredeti alakzat látható, középen a szerkesztőelem, jobb oldalán pedig az eredmény. Jól kivehető, hogyha a szerkesztőelem origóját az eredeti kép bal sarokpontjához illesztik, és lefut az algoritmus, akkor az elemet alkotó 3 pixel közül csupán 2 kerül „fit” helyzetbe, a bal szélső elem egy érték nélküli pontra esik, így ő „hit” helyzetbe kerül. Tehát a feltétel, hogy a szerkesztőelem minden 1-es értékű pontja és a lefedett képen szereplő pixelek értékei is 1-es értéket vegyenek fel nem teljesül, ezért az ábra jobb oldalán található eredmény már egy üres karikát mutat, tehát értéke 0. A folyamat ismétlődik egész addig, míg minden egyes pixelen végig nem halad az algoritmus.

Dilatáció

A morfológiai transzformációk másik alapl művelete a dilatáció. Műveleti jele: \oplus . Adott X kép dilatációja B szerkesztőelemet felhasználva az összes olyan x pixel halmaza, mikor Bx és X metszete nem üres, vagyis:

$$X \oplus B = \{ x : B_x \cap X \neq \emptyset \} \quad (9)$$

A dilatáció tágítja, növeli az összekapcsolt, 1-es értékkel rendelkező pixelek szomszédságát a binarizált képen. Ellentétben az erózióval, a dilatáció képelemeket ad az adott objektum határaihoz, növeli azokat, tehát az adott objektum vastagabb méretben jelenik meg. A megváltoztatott értékű pixelek száma függ a szerkesztőelem méretétől és alakjától. Lyukak és rések kitöltésére alkalmazható. A folyamat hasonlóképp zajlik, mint az erózió során. A szerkesztőelem origójával végighalad a

binarizált kép pixelein, s közben az origó értékén és a lefedett pixel értékén VAGY műveletet végez el. Tehát ez azt jelenti, hogyha a szerkesztőelem legalább egy 1-es értékű eleme által lefedett területen, a binarizált kép egy pixele 1-es értéket vesz fel, eredményképp a dilatált képen 1-es értéket vesz fel az origó helyén. Ugyanakkor, ha az origó által lefedett elem értéke 1-es és a szerkesztőelem többi tagja alatt 0-ás érték található, úgy az origó által fedett komponens is 0-ás értéket kap. A folyamatot illusztrálja a 9. ábra.

9. ábra Dilatáció

Nyitás

A nyitás egy olyan folyamat, melynek során először az eróziót alkalmazzák, majd az így eredményül kapott képen dilatáció algoritmus fut le. Műveleti jele: \circ . Az X ponthalmaznak a B szerkesztőelemmel való nyítását a következő formula definiálja:

$$X \circ B = (X \ominus B) \oplus B \quad (10)$$

Kontúrok elsimítására, valamint kisebb foltok eltávolítására alkalmazzák. Tehát ezt a módszert alkalmazva eredményképp egy olyan kép keletkezik, ahol az objektumok fogynak, elszeparálódnak. A folyamatot a 10. ábra reprezentálja.

10. ábra Nyitás

A korábban bemutatott 2 művelet alkalmazása alapján, az ábra jobb oldalán található alakzaton a szerkesztőelemet felhasználva, nyitási műveletet végrehajtva eredményképp a jobb oldali alakzat keletkezik. Jól látható, hogy a vékony részek 0 értéket kapnak eredményül. A különbség erózió és

nyitás alkalmazása közt, hogy míg erózió során az objektumok elvékonyodnak, addig nyitás használata után csak a legkeskenyebb részletek változnak meg.

Zárás

A másik, korábban említett 2 műveletet felhasználó folyamat a zárás. Műveleti jele: \bullet . A műveletek felhasználási sorrendje fordított a nyitáshoz képest, tehát először dilatáció történik meg, majd azt követi az erózió. Az X kép a B szegmentálóelemmel való zárását a következő egyenlet definiálja:

$$X \bullet B = (X \oplus B) \ominus B \quad (11)$$

Az eljárás ellentétben a nyitással, kitölti a keskeny csatornákat és kis lyukakat. Magyarul hízlalja az adott objektumot, összekapcsolja őket, tehát megszünteti a köztük kialakult rést. A folyamatot a 11. ábra reprezentálja.

11. ábra Zárás

Az ábra jobb oldalán lévő alakzaton a szerkesztőelem origója végighalad a képen miközben a zárás műveletet alkalmazza és eredményül az ábra jobb oldalán látható alakzat keletkezik. Jól látható, hogy a vékony rések feltöltődnek 1-es értékű elemekkel. A különbség a zárás és a dilatáció közt, hogy míg a dilatáció során az egész objektum vastagodik, zárás használata után csak bizonyos részei töltődnek fel 1-es értékkel.

A nyitás és zárás idempotens műveletek, ami azt jelenti, hogy a műveletet nem érdemes ugyanazzal a szerkesztőelemmel többször egymás után alkalmazni, hisz az első alkalmazás után a továbbiakban az eredményünk nem fog módosulni.

2.2.4. Éldetektálás vizsgálata

Az élek képfeldolgozás szempontjából a leggyakrabban használt lokális képi sajátosságok. Jelentőségük abban rejlik, hogy az élek alkotják a képen látható objektumok kontúrjait, ezért az élkimielés az első lépés az objektumok behatárolása és meghatározása felé. A fejezet célja bemutatni az éldetektálás lépéseit és fontosságát, valamint ismertetni a képi élek és a fizikai objektumhatárok kapcsolatát és különbségét.

A képfeldolgozásban leginkább az alábbi lokális képi sajátosságokat, jellemzőket használják:

- Él: egy nagyobb, a kontúrra merőleges intenzitás-változás, a jelen fejezet tárgya.
- Sarok: egy hirtelen forduló a kontúron, a következő fejezet tárgya.
- Vonal: egy keskeny, hosszú régió.
- Folt: egy kompakt régió.

A fent említett példák szemléltetésére szolgál a 12. ábra.

12. ábra Az éldetektálás képi sajátosságai

Az élek esetén fontos elkülöníteni egy fizikai objektum valós éleit, valamint a képen észlelhető éleket, hisz ezek nem minden esetben egyeznek meg. Míg a képi élek hirtelen intenzitás változásokat jelentenek, addig a fizikai élek valamilyen hirtelen felületváltozást takarnak. Például, az árnyékok élei nem esnek egybe felület-változásokkal, bár fizikai élekből erednek, de csupán azoknak csak vetületei. Azonban a képfeldolgozás során keresett élek jelentőségét mégis az adja, hogy gyakran egybeesnek egy objektum fizikai éleivel, az adott objektum határaival. Ez az egybeesés megfelelő kameraszög és világítás kiválasztásával érhető el. Ezen egybeesés megfelelő alapot biztosít a kontúralapú képszegmentáláshoz. Az emberi szem is a látás alacsony szintjén detektálja az éleket. Nem intenzitásokkal, hanem intenzitás-különbségekkel operál, így tud hatékonyan alkalmazkodni a megváltozó fényviszonyokhoz.

Az éldetektálás alapvetően több részre bontható. Az élszűrés előtt egy simító zajsűrést kell végezni, mely megalapozza a képfüggöny deriválhatóságának feltételeit. Az élszűrő élekre reagál, vagyis az éleket felerősíti, míg a kisváltozású régiókat elnyomja. Egy általános élszűrés nem csak az élerősséget adja meg, ami a lokális kontrasztot jelenti, de az élorientációt, vagyis a kontúr lokális orientációját is eredményül szolgáltatja. A további folyamatok az utófeldolgozási szakaszba esnek. Ide tartozik a zajos, valamint a fantom élek eltüntetése. Eredményképp vékony, folytonos kontúrokat biztosít és olyan bináris élképet eredményez, amely jelzi, hogy egy adott képelem élpont-e. Az élpontokhoz hozzárendelhetők az élorientációk is.

A fent említett folyamatra mutat példát a 13. ábra. Ebben az esetben egy úgynevezett 3x3-as Prewitt éldetektort alkalmaztak.

13. ábra Éldetektálás vizualizálása

Az eredeti képen látható két vízszintes vonal. Ezen vonalak képmetszeteket generálnak, melyek metszetei a kép alsó részén láthatóak. A metszeten jól kivehető a vonalmenti intenzitás változások, vagyis a globális és a finom élek. Az erősebb pixelek világosabbak.

A 14. ábra az élnormálvektor, élírányvektor és az élorientáció közti különbséget szemlélteti.

14. ábra Élvektorok és orientáció

Látható, hogy az élnormálvektor merőleges az élre és a legnagyobb intenzitásnövekedés irányába mutat egységvektora. Az élírányvektor pedig az élnormálvektorra merőleges, s vele pozitív szöget zár be annak egységvektora, mely párhuzamos az éllel. Az élorientáció egy $\text{mod } \pi$, úgynevezett cirkuláris adat, mely nem egy igazi vektort jelent.

Korábbiakban szó esett róla, hogy a képfüggvény deriváltjait alkalmazzák az élszűrők, hogy felerősítsék az élre merőleges intenzitás változásokat és elnyomják ezen változásokat nem tartalmazó régiókat. Élszűrés során az alábbi operátorokat alkalmazzák:

- Vektor értékű gradiens operátor: $\nabla f(x, y) \doteq \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$ (11)

- Skalár értékű Laplace operátor: $\nabla^2 f(x, y) \doteq \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)$ (12)

Az élék és a deriváltak közti kapcsolatot szemlélteti a 15. ábra.

15. ábra Élek és deriváltjaik kapcsolata

Az élék az első deriváltak abszolút értékének maximumai vagy második derivált null átmenetei, előjel váltásai. Az élkeresésben a gradiens vektor nagysága, vagy a Laplace szűrt kép null átmenetei a mérvadók.

Egy lineáris élszűrő az alábbi kritériumoknak kell megfeleljen:

- Legyen 0 az eredmény ott, ahol nincs a képen változás. Lineáris élszűrő esetében ez annyit tesz, hogy a maszkelemek összege 0 kell legyen
- Az alábbi események előfordulása legyen minimális – azaz legyen jó az éldetektálás:
 - Hamis és zajos élék detektálása
 - Valós élék elvesztése
- A lokalizálás legyen megfelelő, tehát a detektált él a lehető legközelebb legyen a fizikai élhez
- Az eredmény ne függjön az él orientációjától, vagyis legyen izotróp a szűrő
- Egy élt csak egyszer detektáljon, legyen minimális a valós él körüli hamis lokális maximumok száma.

A 4. kritérium jobb megérthetőségét az alábbi példa segíti: Adott egy kör alakú objektum.

Egy ilyen objektum esetén egy izotróp szűrő minden irányra azonos magnitudót eredményez. Ezzel szemben az anizotróp szűrők irányfüggő magnitudót adnak eredményül, a $45^\circ \cdot k$ irányokban erősebb ($k=1,2,\dots,n$), a $90^\circ \cdot k$ irányokban pedig gyengébb élerősséget.

Az 5. kritérium egy kicsit bonyolultabb, hisz első körben nem egyértelmű, hogy egy szűrő miért is jelezne többször egy adott élt. Egy ideális él esetén az elvárás az, hogy a válaszfüggvénynek csak egy maximuma legyen. Azonban a valóságban a függvény zajos lehet így az elmosott él több szomszédos maximumot is produkálhat.

2.2.5. Pattern Matching

A „Pattern Matching” egy népszerű algoritmus a képfeldolgozás ágazatában. Célja, hogy a feldolgozni kívánt képen egy előre definiált mintát keres. Ez a minta korábban már létrejött, egy másik kép esetén. Ezt „golden template”-nek is szokás nevezni. Az algoritmus működése szempontjából elengedhetetlen a „golden template”, hisz ez lesz az a kép részlet, melyet a továbbiakban, az éppen aktuális feldolgozás alatt álló képen keresni fog. Ipari körülmények között leginkább minőség-ellenőrzésre, vagy különböző, speciális pontok detektálására használják.

Az algoritmus működése a következőképp alakul: a mintát a bal felső saroktól kezdve pixelenként jobbra eltolva mozgatja a feldolgozás alatt álló képen. Miután az első soron pixelenként végig haladt, egy pixellel lejjebb, a sor elejéről kezdi újra a folyamatot. Tehát a minta összehasonlítása pixelenként történik a jelenlegi képpel. A folyamat matematikailag az alábbi:

$$R(x, y) = \frac{\sum_{x', y'} T(x', y') * I(x+x', y+y')}{\sqrt{\sum_{x', y'} T(x', y')^2 * \sum_{x', y'} I(x+x', y+y')^2}} \quad (13)$$

Ahol R az eredmény képe, T a template és I a forráskép. Ez az algoritmus egy nagyobb felbontású képnél egy hozzá képest kis méretű minta esetén nagy lépésszámot eredményez. Egész pontosan:

$$n = (w - x + 1) * (h - y + 1) \quad (14)$$

Ahol w és h az eredeti kép felbontása, x és y a minta felbontása, n pedig a kapott lépésszám.

3. Képkalkotáshoz szükséges eszközök bemutatása

A digitális képfeldolgozás során alkalmazott algoritmusok bemenetét minden esetben egy digitális kép szolgáltatja. A kép lehet élőkép, vagy egy előre elmentett fájl. Azonban ezek létrehozásához különböző hardverkomponensek kombinációi szükségesek. A fejezet célja általánosan bemutatni egyes elemek tulajdonságait és fizikai működésük hátterét.

3.1. A kameratípusok ismertetése

A kamera egy olyan távolságmérő eszköz, mely képes képek rögzítésére, tárolására vagy továbbítására. A fény fókuszálva kerül összegyűjtésre egy optikai rendszeren keresztül, mielőtt az egy fényérzékeny lapkára jutna. Ez a lapka az elektromágneses sugárzás intenzitását és frekvenciáját digitális információvá alakítja kémiai vagy elektronikus folyamatok útján.

A gépen végzett mérések során többek közt egy, a Basler által gyártott kamera kerültek felhasználásra, melyet a 16. ábra mutat.

16. ábra Basler acA4600-as kamera

A kameratechnika rendkívüli módon fejlődött az elmúlt évtizedekben a CCD (Charge Coupled Device), illetve a CMOS technológiáknak köszönhetően. A korábbi szabványok, mint például a vákuumcsöves kamerák, már nem tudták tartani a lépést ezekkel az új technológiákkal. Előnyeik főképp a képfelbontás minőségének javulásában és a képkészítés sebességének csökkenésében rejlenek. A gépi látáshoz kapcsolódó alkalmazásokban használt kamerák két csoportra oszthatók: mátrix kamerák és úgynevezett „line scan” kamerák. Az első egyszerűbb és technikailag kevésbé bonyolult, míg az utóbbiakat olyan helyzetekben részesítik előnyben, amikor a mátrix kamerák nem megfelelőek a vizsgálat szempontjából. A mátrix kamerák kétdimenziós képeket rögzítenek bizonyos számú pixel felhasználásával, míg a „line scan” érzékelőit egyetlen pixeltömb jellemzi.

A digitális képek megjelenése és képfeldolgozás elterjedése óta ismerjük és használjuk a pixel kifejezést. A pixel az angol „picture element” szóból származtatható, jelentése pedig képelem vagy képpont.

Maga a pixel egy önálló képelem, ami egyszínű pontként vagy négyzetlapként jelenik meg a képen. Egy kétdimenziós négyzetrács, vagyis egy mátrix mentén található, tovább nem osztható, tehát ez a legkisebb alkotóelem, egyben egy minta is a „nagy” képből. Ebből következik az is, hogy minél több képpontból áll egy kép, annál nagyobb a felbontás. Magának a pixelnek nincs saját fizikai mérete, mert az a megjelenítő eszköztől függ.

A kamera fontos jellemzője az érzékelő szenzor mérete. Általában ezt a paramétert inch-ben és annak tört részében fejezik ki. A térbeli felbontás az érzékelő területén található aktív elemek (pixelek) száma: minél nagyobb a felbontás, annál kisebb a képpont mérete, és ennek következtében annál kisebb a képen észlelhető részlet. Fontos kiemelni, hogy az érzékelők ugyanolyan méretekkel, de különböző felbontással rendelkezhetnek, mivel a pixel méret változhat. Annak ellenére, hogy egy adott érzékelőformátumnál a kisebb pixelek nagyobb felbontást eredményeznek, a kisebb pixelek nem mindig ideálisak, mivel kevésbé érzékenyek a fényre és nagyobb zajt generálnak. A rendszer optimális teljesítményének biztosítása érdekében az objektív felbontását és pixelméretét mindig megfelelően kell összehangolni.

3.1.1. A CCD és CMOS technológia

Ha az anyagokat fény hatásának teszik ki, akkor a fényt alkotó fotonok energiája bizonyos körülmények között képes elektronokat kiszabadítani belőlük. Olyan félvezető anyagokban, mint a szilícium ezek a körülmények létrehozhatóak. A folyamat közben úgynevezett fotoelektromos effektus figyelhető meg, mely nem más, mint a megvilágítás hatására kiszabaduló elektronok töltéseinek villamos feszültséggé alakítása. A félvezetős kamerákban ezért alkalmaznak olyan szilícium alapú képérzékelőket, ahol a pixelnyi méretű fotodiódákból egy érzékelő mátrixot alakítanak ki. Amilyen mértékben nő a megvilágítás intenzitása, az olyan mértékben fogja növelni a fotodiódákon átfolyó áramok nagyságát és egyúttal a fotodiódákkal sorba kapcsolt, a szilíciumlapka felületén kialakított kondenzátorok töltését. Ezek a beeső fényvel arányos töltéscsomagok az érzékelő lapkán a kamera objektívje által leképezett képnek megfelelő töltésképet hoznak létre. A képérzékelőknek két fő fajtáját különböztetik meg: a CCD-t és a CMOS-t. Ezen elnevezések valójában a chip készítésének gyártástechnológiájára utalnak. A CMOS egy kapcsolástechnika, a CCD pedig egy működési folyamat elnevezése. A CCD és CMOS érzékelők működésüket tekintve teljesen azonos alapokra épülnek, mindkettő a fent leírt fotoelektromos effektust alkalmazza. Azonban a töltésképek kiolvasásának módja, a jelfeldolgozás, színszűrési módszer és az alkalmazott félvezető technológia már különböző.

3.1.2. A CCD érzékelők jellemzői és működése

A CCD (Charge-Coupled Device) rövidítés voltaképpen töltéscsatolt eszköz jelentést takar. Ez egy olyan analóg léptetőáramkör, azaz shift regiszter, mely az elektromos töltéseket továbbítja. Az érzékelő egy szilíciumból, MOS (Metal – Oxide – Semiconductor) technológiával előállított lapka, melyen töltéstárolásra alkalmas fotodiódák találhatók. A kép képkockákra felbontva, töltés formájában kerül bele a képérzékelő felületbe. A lapka felülete pixelekre van osztva, ahol mindegyik pixelhez egy-egy elektróda csatlakozik. Ezeket pozitív feszültséggel töltik fel, és így alakulnak ki a töltéscsomagok. A megvilágítás megszűntét követően egy külső, többfázisú órajelképző áramkör a feszültség léptetésével a töltéscsomagokat függőleges irányban vándoroltatja, soronként átcsatoltatja, mivel a pixelek függőlegesen nincsenek szigetelőkkel elválasztva egymástól.

Ahogy a 17. ábra is mutatja, CCD mátrixban soronként lefelé vándorló töltéscsomagokat csak sorosan lehet kiolvasni.

17. ábra CCD működése

A mátrix legalsó horizontális regiszter sorából az eddigi léptetési irányra merőleges oldalirányban kerülnek ki a töltéscsomagok a tárterületről. A kiolvasó egység az egyes csomagokat jelfeszültséggé alakítja, majd a jelerősítést és a feszültségértékek digitalizálását követően egy jelfeldolgozó áramkör az eredeti pixelek sorrendjében digitális képet hoz létre. A jelerősítést, az analóg-digitális konvertálást és a jelfeldolgozást végző áramkörök már mind a CCD chip-en kívül helyezkednek el. Ezzel a gyártástechnikával készült eszközök az 1970-es évek végéig csak fekete-fehér képek rögzítésére voltak képesek, hisz csupán a fény intenzitását voltak képesek mérni, érzékelni. Erre megoldásképp színszűrőket alkalmaznak, melyek a fényt színkomponenseire bontják.

Ennek fejlesztése Bryce E. Bayer nevéhez fűződik. Manapság a leginkább használatos színszűrők a Bayer-szűrők, melyek a fényt alapszínek, azaz a piros, a zöld és a kék szerint bontják fel. Működését a 18. ábra reprezentálja.

18. ábra Bayer-szűrő

A három alapszín közül a szűrő csak a saját színét engedi át, a többit elnyeli. A különböző színszűrőket egymás mellett helyezik el a képérzékelő felületén úgy, hogy egy pixel csak egy színkomponenst érzékeljen. A színszűrők egyedi, ismétlődő mintázatában egy 2×2 pixeles területen a színszűrők elhelyezkedése a következő: R-G-G-B, azaz piros – zöld – zöld – kék. Ebből látható, hogy a pixelek negyede a kék, negyede a piros és fele a zöld színt érzékeli. Két oka is van annak, hogy a zöld szűrő duplikáltan szerepel. Egyrészt a kontraszt növelése érdekében kell két egyforma színű szűrőt használni, másrészt ez azért éppen a zöld lett, mert az emberi szem a zöld színre sokkal érzékenyebb, mint a többire.

3.1.3. CMOS érzékelők jellemzői és működése

Amennyiben a P típusú MOSFET-et és az N típusú MOSFET-et összekapcsolják, komplementer MOSFET áramköri elem (Complementary Metal Oxide Semiconductor – komplementer fémoxid félvezető) alkotható, rövidítve CMOS-t. A 19. ábra CMOS chip működését mutatja. A CCD-vel ellentétben, nincs szükség töltéscsatolásra, mivel minden képelemhez egy-egy erősítő tartozik, így a töltéseket pixelenként erősíti fel, nem pedig soronként vagy oszloponként. A kiolvasás mátrix elven történik, minden képpontot külön-külön meg lehet címezni. Mivel minden egyes pixel külön címezhető, illetve a vezetékhalozaton keresztül bármilyen sorrendben összekapcsolható a chip további erősítőfokozataival, nagyon könnyű a kép egy részletét vagy éppen egy alacsonyabb felbontású képet is kiolvasni.

A CMOS érzékelőre továbbá nagyon könnyű integrálni egyéb áramköri elemeket. Általában a CMOS lapkák tartalmazzák az analóg-digitális átalakítókat is, míg ezt a CCD-nél külön áramkör végzi. Egyes esetben elő-feldolgozást is végeznek, mint például szenzor szintű zajszűrés.

19. ábra CMOS chip működése

A nagyobb integrálásnak köszönhetően alacsonyabb az előállítási költségük, mint CCD társaiknak. Korábban a CCD szenzorokat a CMOS érzékelőkhöz képest szívesebben alkalmazták számos előnyös tulajdonságuk miatt, mint például a nagyobb érzékenység és pixelszám, kisebb képzaj stb. Mára azonban a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a CMOS szenzorok is szinte azonos értékeket mutatnak ezekben a paraméterekben. A CMOS érzékelők előnyei közé sorolható az alacsonyabb előállítási költség, a jóval kisebb fogyasztás, a gyors képfeldolgozási sebesség, ezekkel pedig fokozatosan szorítják ki a piacról a CCD érzékelőket.

3.2. Az optikai lencsék jellemzői

A digitális képfeldolgozás során vizsgált képek minőségét nagymértékben befolyásolja a vizsgálat során alkalmazott objektív. Ezen vonalon tovább haladva az objektív tulajdonságait a felhasznált optikai lencse határozza meg. A lencsék minőségét az alapanyaguk, kidolgozásuk és felületkezelésük is befolyásolja.

A lencse jellemzően egy átlátszó anyagból készült, a környezeténél sűrűbb fénytörő közeg, melyet vagy két gömb, vagy pedig egy gömb és egy síkfelület határol. A lencsére érkező fényt kialakításától és jellegétől függő irányba fogja megtörni. A minőségi optikai lencsék alapanyaga az üveg, melyekkel kiváló, torzításmentes, a digitális képfeldolgozáshoz alkalmas kép készíthető. Az olcsóbb változatok esetében műanyagból, bizonyos esetekben préselt üveglvadékból állítják elő. A jó minőségű lencsék gyártása egy sok lépcsőből álló, időigényes és költséges technológiai folyamat eredménye, amire világviszonylatban is csak kevés gyártó képes.

3.2.1. Lencsetípusok

A lencsék fénytechnikai szempontból két csoportra bonthatóak:

- Gyűjtő vagy domború lencse: Az optikai tengellyel párhuzamosan érkező sugarak a lencsén áthaladva egy fókuszpontban gyűlnek össze.
- Szórólencse vagy homorú lencse: Az optikai tengellyel párhuzamosan érkező sugarak a lencsén áthaladva széttartóan haladnak tovább. Ha visszafelé meghosszabbítjuk ezen sugarakat, akkor azok egy fókuszpontban metszik egymást az optika előtt.

3.2.2. Objektívek fajtái

Az objektív nem más, mint különböző technika segítségével előállított speciális, más-más optikai tulajdonságokkal rendelkező lencséből kialakított lencserendszer. Mivel csupán 1 lencse nem lenne képes a jó minőségű kép megalkotására optikai és egyéb kromatikus hibáik miatt, ezért ezeket a rendszereket úgy állítják össze, hogy az egyes tagok kiegyensúlyozzák az előbb felsorolt hibákat. A lencséken kívül az objektívek általában beépítve tartalmaznak egy fényáteresztés szabályozásáért felelős komponenst, az íriszt, vagy más néven fényrekeszt, ami a későbbiekben részletesebben kerül bemutatásra.

Attól függően, hogy az adott objektív milyen lencsetípust tartalmaz, valamint, hogy a lencsék rekeszhez viszonyított elhelyezkedése milyen, 2 objektívcsoporthoz különböztethetünk meg:

Egyszerű objektív: A fényrekesznek csak az egyik oldalán vannak lencsék. Ezeket kis fényerő jellemzi, illetve a képrajzolásuk is gyengébb.

Összetett objektív: A fényrekesz mindkét oldalán található lencse. Ezen objektívek még 3 alábbi csoportra bonthatók:

- Szimmetrikus: A fényrekesz oldalain elhelyezkedő lencsék egyformák és a gyűjtőtávolságuk is azonos.
- Félszimmetrikus: A lencsék formája azonos, a gyűjtőtávolságuk viszont különböző.
- Aszimmetrikus: A lencsék formája, száma és gyűjtőtávolsága eltér egymástól.

3.2.3. Az objektívek főbb jellemzői

Fókusz-távolság vagy gyűjtőtávolság

Fókusz-távolság az a pont, ahol az objektívbe párhuzamosan beérkező fénysugarak metszik egymást. Az objektív lencserendszerének fénytani középpontja és a fókuszpont közötti távolság a fókusz-távolság. Jelölése: „f”. Ezt az adatot milliméterben adják meg a gyártók, és általában

megtalálható az objektív frontlencséjét körbevevő gyűrűn. Felhasználói szemszögből a fókusz távolság értéke azért jelentős, mert meghatározza, hogy az adott objektív normál, széles látószögű vagy teleobjektív. Minél kisebb egy lencse fókusz távolsága, a látószöge annál nagyobb lesz.

Látószög

Látószögnek azt a nyílásszöget nevezik, mely alatt a kamera az objektíven keresztül látja környezetét. Egy objektív látószögét az alábbi két tulajdonság befolyásolja: Az objektív fókusz távolsága és a képérzékelő chip mérete.

A fókusz távolságtól függ, hogy az adott objektumról, melyre a kamera néz, mekkora lekicsinyített képet eredményez. Mivel az objektívet alkotó lencsék formája kör alakú, ezért az általuk alkotott kép is kör alakú lesz. Az alkotott kép azonban csak a körfelület középső részén válik kontúros, éles képpé a szélein torzulás figyelhető meg. Az előbbi terület jelenti a hasznos képteret. Ebből következik, hogy a képérzékelő lapkáknak ezen területen belül kell elhelyezkednie. A képérzékelő lapka és a látószög kapcsolata az alábbi szerint alakul: minél kisebb a képérzékelő, annál kisebb lesz a látószög is.

Az elérni kívánt látószög alapján az alábbi objektív típusokból választhatunk:

- Nagy látószögű objektív: Ha széles teret átfogó, áttekinthető kép alkotása szükséges, akkor ez az objektív típus a megfelelő.
- Normál látószögű (alap) objektív: Normál objektíveket abban az esetben használnak, ha olyan képre van szükség, mint amelyet az ember szabad szemmel lát.
- Teleobjektív: A teleobjektívek a nagyobb távolságból történő apró részletek megfigyelésére alkalmasak.
- Zoomobjektív: Az előbbi három objektív típus tulajdonságait egyesíti magában oly módon, hogy látószöge manuálisan, vagy motoros működtetéssel változtatható.

Írisz

Írisznek, blendernek vagy rekesznek is nevezik azt az objektívbe épített szerkezetet, mellyel a lencsére érkező fény mennyiségét szabályozni lehet. Működése az emberi szem pupillájához hasonlítható. A rekesz kialakítása több félkör alakú fém vagy műanyag lemezből tevődik össze, melyek egymáson elcsúsztathatóak és fedik egymást, miközben középen egy alapvetően kör alakú formát hagynak szabadon. Az egyszerű kivitelű objektívek esetében a blendert alkotó lamellák száma alacsony, melynek következtében az előbb említett kör alakot valamilyen sokszög alakú nyílás reprezentálja. A lamellák helyzete a megvilágítási körülményekhez viszonyítva változtatható. Minél

nagyobb a lamellák által nyitva hagyott rés, annál több fény jut az érzékelő lapkára. Ennek segítségével szabályozható tehát, hogy erős fényviszonyok mellett is csak kellő mennyiségű fény jusson a lencsékre. A rekesz nyílásának nagyságát rekeszértéknek nevezik és „F” betűvel, valamint egy számmal jelölik.

Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb a rekeszérték, annál nagyobb a rekesz nyílása, vagyis a beengedett fény mennyisége. Az egymás után jövő értékek mindig feleannyi fényt engednek át, mint az őket megelőző érték.

Relatív apertúra

Másnéven F-stop számnak is hívják. Ez a szám meghatározza, mi a legkisebb és legnagyobb F érték, ami egy adott lencse esetében megengedett. Reprezentálja egy adott objektív esetében, hogy mekkora fényáteresztés az, ami még a megfelelő működést biztosítja. Meghatározása az alábbi egyenlet szerint lehetséges: $F\text{-stop} = \text{fókusz távolság}(f) / \text{blende átmérője}(A)$.

Az iparban legelterjedtebb F-stop érték az 1,2. A gyárak leggyakrabban ilyen fényerőjű objektívvel ellenőrzik a kamerák fényérzékenységét. Általában a minimális F-értéket mindig feltűntetik egy adott kamera adatlapján. Ettől függetlenül a gyakorlatban használható eltérő F-stop számmal rendelkező objektív, de akkor az adott kamera fényérzékenysége nem lesz azonos a specifikációban megadott értékkel. A minimális F érték mindig azt jelzi, amikor az írisz teljesen nyitott állapotban van, azaz a legtöbb fényt engedi át az objektív.

Rossz fényviszonyok mellett ahhoz, hogy a kamera a kívánt minőségű képet szolgáltatassa a képérzékelő elemre a lehető legtöbb fényt kell juttatni, emiatt tágabb rekesznyílásra lesz szükség. Ebben az esetben alacsony F értékkel rendelkező objektívet kell választani. Ha azonban egy adott objektum csak erős megvilágítás mellett vizsgálható, akkor magasabb F értékre lesz szükségünk, hisz ilyen esetben a sok fénytől a fényérzékelő szenzor túlvezérelt állapotba kerül és a készített kép kifehéredik.

Mélységélesség

A mélységélesség az a távolságtartomány, melyen belül az objektívhez képest legközelebb és legtávolabb lévő tárgyak még élesen jelennek meg. Egy kamera objektívje csak azokat a tárgyakat jeleníti meg élesen, amik tőle egy meghatározott távolságra helyezkednek el. Ettől a ponttól közelebbi vagy távolabbi pontokat már csak homályosan, illetve életlenül fogja érzékelni. Az objektívek egyes hibái miatt, melyek a gyártásból származnak, a tárgy távolságban lévő pontok képe az érzékelőlapka felületén nem ponszerű, hanem szóródási körként jelenik meg. Azonban az emberi szem korlátjai

miatt, egy adott méret alatti szóródási köröket is pontszerűnek érzékeli az ember.

A mélységelesség mértéke nem azonos a beállított sík előtt és mögött, hanem körülbelül 1/3 – 2/3 arányban oszlik meg. Vizsgálatok szempontjából ezt figyelembe kell venni, mert a legélesebb kép nem a mélységelesség skálájának középtartományában található.

A mélységelességet az alábbi tényezők befolyásolják:

- Az objektív rekesznyílása
- Tárgytávolság
- Az objektív fókusztávolsága

1. táblázat Mélységelességet befolyásoló tényezők

Nagy a mélységelesség, ha:	Kicsi a mélységelesség, ha:
Kicsi a fókusztávolság;	Nagy a fókusztávolság;
És/vagy nagy a tárgytávolság;	És/vagy kicsi a tárgytávolság;
És/vagy kicsi a rekesznyílás.	És/vagy nagy a rekesznyílás.

3.3. Kamera és optika kiválasztásának szempontjai

Miután ismertetésre került két fő komponens, bemutatásra kerül ezen eszközök együttes alkalmazásának fő kritériumait. Általános szabály, hogy a kamera látómezőjében a vizsgált tárgynak kb. 10% ráhagyással kell beleférnie az esetleges elmozdulások miatt. A munkatávolság jelentése, melyet a 20. ábra szemléltet, a kamera és a termék közti távolság, leszámítva az optika fizikai méretét.

20. ábra Kamera és termék távolság.

Ezt a paramétert lehetőleg 50cm alatt kell tartani a megfelelő képminőség elérése érdekében.

A fizikai felbontást a vizsgált termék legkisebb, a képen még megkülönböztethető részlete határozza meg. Vagyis meg kell határozni, hogy az ellenőrzés során fontos részletek a képen hány pixelen jelennek meg. A felbontás függ:

- A kameraszenzor pixelfelbontásától,
- a munkatávolságtól,
- a FOV méretétől,
- a lencse torzításától,
- és az optika beállításától.

A kamerák és optikák illesztésére több szabvány nyújt megoldást. Ipari környezetben alapvetően 2 típus terjed el melyek a „C mount” és a „CS mount” névre hallgatnak. Egymással való kompatibilitásukat a 21. ábra szemlélteti.

21. ábra C és CS mount kompatibilitás.

A C mount esetében az „anya” a kamera míg az optika az „apa”. A képszenzor síkja és lencse 17.526 mm-re van egymástól. Egy C mount objektív egy CS mount kamerával közgyűrű segítségével használható.

A CS mount csupán a lencse és szenzor távolságában tér el a C mounttól. Ez a távolság CS mount esetében 12.52 mm. CS mount objektív csak CS mount kamerával használható.

3.4. Megvilágítás típusai

A feldolgozandó kép tulajdonságait és minőségét nagyban befolyásolja a megvilágítás típusa. Az alkalmazott megvilágítási technika 3 paraméter alapján választható ki:

- a megvilágítás a tárgyhoz képest történhet felülről illetve alulról,
- a kibocsájtott fénysugarak lehetnek párhuzamosak, vagy diffúzak,
- a beesési szög lehet kicsi vagy nagy, ettől függően a látómező lehet úgynevezett „bright field”, azaz világos vagy „dark field” vagyis sötét.

3.4.1. Felső megvilágítás

Ha a vizsgált tárgy fentről kerül megvilágításra, az esetben kétféle lehetőség áll fenn: Sötét látómező esetén, a kamera optikai tengelye merőlegesen helyezkedik el a vizsgált tárgy felületéhez képest, de a fényforrás iránya csak kicsi szöget zár be azzal. Ekkor a fény energiájának nagyobb része nem jut a kamera szenzorába, ezért sötét képet alkot. Ha a vizsgált felület nem egyenes, hanem azon valamilyen deformálódás látható akkor az a képen világosabban fog látszódni. Világos látómező alkalmazása során a fénysugarak jelentős része a kamerában tükröződik. Azokon a helyeken kapható sötétebb kép, ahol a fény iránya valamilyen felületi hiba miatt eltérítődött. A fénysugarak haladhatnak párhuzamosan vagy szétszórva, diffúz fényt létrehozva. Szóródó fény használata elsősorban a felületeken található mintázatok, feliratok olvashatóságát javítja.

3.4.2. Alsó megvilágítás

Alsó megvilágítás alkalmazása során a fény lehet diffúz, vagy kollimátor használatával lehet a fénysugarakat párhuzamosítani. Kollimátor használatával egyszerűbb az alakra vonatkozó mérések kivitelezése képfeldolgozás során, mivel a fénysugarak nem szóródnak a vizsgált objektum körvonal mentén. Alsó megvilágítást az alábbi esetekben szokás használni:

- A vizsgált termék átlátszó és a belsejében lévő komponensek az átvilágításnak köszönhetően jól láthatóvá válnak,
- a vizsgált tárgyon lyukak vannak, melyek meglétét és méretét szeretnénk ellenőrizni,
- az adott objektum sziluettjén, körvonal mentén kell méréseket végezni.

3.5 3D képképzés

A kamera egy lézervonal detektálását tartalmazza. A lézervonal-detektáló algoritmus képes al-pixel pontossággal kiszámítani a lézervonal csúcspozícióját. Így egy objektum magassági profilja kiszámításra kerül a kamerán belül, és így szükségtelen további számításokat végezni a PC-n.

22. ábra - Single peak háromszögelés beállítás

A kamera mérési elve a háromszögelésen alapszik. A háromszögelés beállításához lézervonal-generátort és kamerát használnak. Számos konfigurációt használnak a lézeres háromszögelési alkalmazásokban. Az alkalmazásban használt beállításokat az ellenőrizendő anyag szétszórtsága határozza meg. Vannak olyan beállítások, amelyek nagyon szétszóródnak, amíg mások szinte visszatükröződnek a felületekre. Ezenkívül a fény behatolási mélysége függ a fény hullámhosszától. Minél hosszabb a hullámhossz, annál mélyebb a fény behatolása. Régebben vörös vonalú, körülbelül 630 nm hullámhosszú lézereket használtak. A modern nagy teljesítményű félvezető vonallézerrel azonban már lehetőség adódik a kékben (405 nm), a zöldben és a közeli infravörösben is a hullámhossz adaptálására az ellenőrzési igényeknek megfelelően. Azonban nemcsak a behatolási mélység befolyásolja a vonallézer hullámhosszának megválasztását. A pontos méréshez egyéb zavaró hatásokat, például az objektum sugárzását vagy fluoreszcenciáját, vagy a szomszédos folyamatokból származó erős fényt el kell nyomni optikai szűréssel, és a megfelelő lézerhullámhossz megválasztásával. A forró acéllemezeket például kék vonallézerrel lehet legjobban ellenőrizni, mivel így a lézervonal optikai szűrőkkel elválasztható a vörösben és a NIR (near infrared) közeli infravörösben megjelenő hőmérsékleti sugárzástól (Planck-sugárzás). A háromszögelési rendszer pontosságát a vonalkivonó algoritmus, az optikai beállítás, a lézervonal-generátor minőségi paraméterei és a lencse paraméterei határozzák meg.

Lézervonal-érzékelés:

A lézervonal-detektorok (LineFinder és COG) két küszöbértéket vesznek bemenetként, egy jelküszöböt és egy szélességi küszöböt. A különböző algoritmusok küszöbértékeit külön konfigurálják.

A következő célokat teljesítik:

- Az összes pixelt, amelynek szürke értéke a jelküszöbérték alatt van, figyelmen kívül hagyja. Ez kiszűri a kép háttérét.
- A szélességi küszöböt a lézervonal szélességének kiszámításához használják. Ennek magasabbnak kell lennie (vagy egyenlőnek) a jel küszöbével.

A LineFinder algoritmusnak van egy további konfigurálható küszöbértéke, amelyet telítési hiszterézisnek hívnak. Ez a szolgáltatás akkor válik relevánssá, ha egy lézersor sok pixelje telített. Ebben az esetben az algoritmus megkezdzi a telített pixelek számlálását az oszlop első telített pixelénél, de csak akkor hagyja abba a számlálást, ha a pixelérték ismét a telítettség hiszterézis küszöbértéke alá csökken.

A következő kimeneti értékeket oszloponként számoljuk:

- **Csúcskoordináta:** A lézervonal csúcsának függőleges koordinátája
- **Lézervonal-szélesség:** A lézervonal-szélesség azon pixelek száma, amelyek szürke értéke meghaladja a lézercsúcs körüli szélességi küszöböt. Ha a csúcspozícióban nincs olyan pixel, amely meghaladja a szélességi küszöböt, az eredményül kapott lézervonal szélessége 0. Ebben az esetben a szélességi küszöbértéket meg kell változtatni.
- **Lézervonal magasság:** A COG algoritmus esetében a lézervonal magassága az észlelt lézervonal legmagasabb szürkeértéke. A zaj elnyomása érdekében a LineFinder algoritmus lézervonal-magassága a csúcspozíciót körülvevő két pixel közötti átlagérték. A csúcs alakjától függően ez nem eredményezheti a maximális csúcsértéket.

A rendszer a képi látáshoz a Photonfocus által gyártott MV1-D2048x1088-3D03-760-G2-S10 típusú kamerát használ. Az MV1-D2048x1088-3D06-760-G2 3D CMOS kamerát nagy háromszögelési sebességű lézeres háromszögelési rendszerek számára fejlesztették ki. A CMOSIS CMV2000 V3 CMOS képérzékelőt nagy érzékenységre optimalizálták, és ebben a fényképezőgépben

egy robusztus algoritmussal kombinálják a vonal meghatározásához.

23. ábra A lézervonal keresztmetszetének vázlata

A kamerának három módja van, amely meghatározza, hogy mely adatokat továbbít a felhasználónak:

- **2Donly:** Ebben a módban a lézeres érzékelés ki van kapcsolva, és a kamera normális területleolvasó kameraként viselkedik. Ez a mód előnézeti módként szolgál a beállítási és hibakeresési szakaszban.
- **2D&3D:** Ebben a módban a lézervonal érzékelés be van kapcsolva. Az érzékelő képe (2D kép) a 3D adatokkal együtt kerül továbbításra. Ez a mód előnézeti módként szolgál a triangulációs rendszer telepítési és hibakeresési szakaszában.
- **3Donly:** Ebben a módban a lézeres vonalérzékelés be van kapcsolva, és csak a 3D-s adatokat továbbítja. Ennek a módnak a szkennelési sebessége lényegesen gyorsabb, mint a **2D&3D** mód esetében.

Az alábbi ábrán a vizsgált tárgy 3D szkennelésének eredménye látható. A szkennelés során visszkapott kétdimenziós pontfelhő grafikonokból készült el a háromdimenziós képmása a vizsgált objektumnak.

24. ábra 3D kép

4. Automata optikai ellenőrző rendszerek ismertetése

Az ipari képfeldolgozó és ellenőrző rendszerek alkotóelemei közé tartoznak a kamerák, optikák, megvilágítás, illetve egy állványrendszer, melyekre ezeket rögzítik. A fejezet célja egy ilyen állomás általános felépítésének és vele szemben támasztott követelményeinek bemutatása.

4.1. Általános bemutatás

Az ipari automata képfeldolgozó rendszerek (Automated optical inspection – AOI) célja, hogy egy adott termék gyártása során folyamatosan monitorozni tudja annak valamennyi vizuális jellemzőjét, ezáltal biztosítva az elvárt műszaki paraméterek helyességét. Általában a termék egyes komponenseinek formai és színbeli minőségét vizsgálja, alkatrészek meglétét vagy pozícióját ellenőrzi, feliratokat és mintákat detektál. Az ilyen berendezések egy adott gyártási folyamat végén kerülnek beüzemelésre, ahol akár napi 24 órában folyamatos működés mellett kell a fent említett ellenőrzéseket végrehajtaniuk. Az optikai ellenőrző rendszerek alkalmazásával:

- az emberi munkaerő mentesíthető a monoton feladatok alól,
- a figyelmetlenségből adódó hibák száma redukálható,
- objektív döntéshozatal születik a minőségről a mért értékek alapján,
- az adatgyűjtési folyamat automatizálható és a gyártási rendszerbe integrálható.

Nagyobb termékek esetében ezt az állványrendszert vagy esetlegesen magát a terméket mozgatják több tengely mentén, annak érdekében, hogy az egész felületet vizsgálni lehessen. A rendszerhez tartozik még a képek feldolgozását, adatgyűjtést, mérést, valamint a kiértékelést végző számítógép. A megrendelő rendelkezik egy specifikációval, melyben részletezi milyen körülmények közt kell a gépnek működnie és mik azok a jellemzők, melyeket a gépnek vizsgálnia, mérnie kell. A környezeti hatásoktól védeni kell a berendezést, így a kamerát, optikát, és egyéb komponenseit a rendszernek úgy kell megtervezni, hogy azok lehetőleg védve legyenek portól, szennyeződésektől és egyéb külső veszélyforrástól, melyek a mérést befolyásolhatják. Optikai ellenőrzés során fontos a konstans fényviszonyok biztosítása, ezért célszerű a kamerát elszigetelni a külső, folyamatosan változó fényhatásoktól. Érdeemes olyan objektívet alkalmazni, melynek állapota csavarral rögzíthető, így a folyamatos mozgatás hatására sem kalibrálódik el. Az állványzat megtervezése során pedig a rá szerelt eszközök súlyával érdemes számolni, hogy a vizsgálatok során a rendszer robosztus maradjon kiküszöbölve ezzel az esetleges vibrációt, mechanikai sérüléseket.

4.2. A 3D asztal bemutatása

Egy 3D szkennerek fizikai adatokat gyűjt az objektumról anélkül, hogy a mérőeszköz fizikailag hozzáérne a tárgyhoz, majd digitális modellt készít belőle. Az optikai szkennerek lézer vagy speciális fehér fény segítségével alkotnak képet háromszögelési elv alapján. A kibocsátott fény visszaverődésének erősségét méri, valamint a kontrasztok eltérését vizsgálja. Jelen esetben a kibocsátott fényt két darab lézer biztosítja az eszköz számára. A kamera a Z tengelyen mozog a térben, így az objektumot felülnézetből vizsgálja. A másik két tengely (X,Y) felel az objektum mozgatásáért annak érdekében, hogy a kamera képes legyen a vizsgálandó tárgy teljes szkennelésére. A gép felépítését a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** ábra szemlélteti.

A gép három darab tengelyt (X, Y, Z) tartalmaz, mindegyik tengelyt egy-egy Kollmorgen szervomotor mozgat. Két motor felel a tálca mozgatásáért, amire a vizsgálandó termék kerül, a harmadik pedig a gépi látásért felelős Photonfocus 3D kamerát és a kameraképhez szükséges lézereket mozgatja. A szervomotorok egy-egy Kollmorgen AKD hajtáshoz csatlakoznak, aminek a kimenetei a lézereket, megvilágításokat, valamint egy áramkörtön keresztül a kamerát triggerelik. Ez a művelet szoftveren keresztül befolyásolható, a PC Modbuson keresztül képes módosítani az AKD kimeneteit, vezérelni a szervomotorokat, valamint információt kinyerni azok aktuális állapotáról. Az ETLsoft által tervezett áramkör egy demultiplexer, aminek segítségével ki lehet választani, hogy melyik szervomotor aktuális enkóderértékére kapja meg a triggerjelet a vizsgáló kamera.

25. ábra A gép felépítése

8. Validációs eljárás ismertetése

A fejezet célja a megalkotott rendszer mérési eredményeinek bemutatása és annak validálása. Ezáltal egy átfogó kép kapható a megalkotott szoftver hatékonyságáról. Elsőkörben ismertetésre kerül a mérések folyamata, majd azok eredményeinek részletezése. Továbbiakban a fejlesztési lehetőségeket mutatom be, melyekkel a későbbiekben a szoftver működése gyorsabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá tehető.

8.1. Mérési összeállítás

A rendszer éles környezetben csak későbbiekben kerül beüzemelésre, ezért egy cégen belüli, belső validációs eljárás során került tesztelésre a berendezés. A mérési koncepció 3 részre bontható:

8.1.1. Ismételhetőség

Az ismételhetőség során egy adott termék kerül mérésre 10 alkalommal egymás után. A folyamat lényege az egyes mérések eredményeinek összehasonlítása. Mivel minden esetben ugyan az a termék kerül ellenőrzés alá, a vizsgálat akkor minősíthető megfelelőnek, ha a mérési eredmények minden esetben közel azonosak. A folyamat során ciklusidő is ebben a szakaszban kerül mérésre.

8.1.2. Folyamatvizsgálat

A folyamatvizsgálat hivatott ellenőrizni az éles gyártósori üzem szimulálását. A mérőrendszerbe egymás után 4 alkalommal 5 termék kerül megvizsgálásra. Az egyes mérések eredményei rögzítésre kerülnek, majd a folyamat végén egyben kiértékelésre. A vizsgálat abban az esetben lesz megfelelő, ha a hibás és helyes vizsgálatok aránya egy előre meghatározott érték alatt marad.

8.1.3. Hibás komponens detektálás

A folyamat során egy előre megrogált termék kerül mérésre 5 alkalommal egymás után. A termék különböző pozícióin különböző vizsgált paraméterek kerülnek megrogálásra, módosításra. A mérés célja ezen hiányzó paraméterek megfelelő detektálása.

8.2. Mérések eredménye

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül az előzőekben említett mérési eljárások eredményei és az azokból való következtetés levonása.

8.2.1. Ismételhetőségi vizsgálat eredményei

A folyamat során egy termék 10 egymást követő alkalommal kerül mérésre. Az elvárás a gép felé, hogy ezen helyes terméken ne találjon egyetlen hibát sem a rendszer, tehát végeredményképp minden esetben megfelelőnek kell találnia a terméket. Az ismételhetőségi vizsgálat eredményeit a 2. táblázat reprezentálja.

2. táblázat Ismételhetőség eredményei

	Eredmény	Hiba megnevezése	Ciklusidő [s]
Teszt1	OK	-	29.5
Teszt2	OK	-	29.5
Teszt3	OK	-	29.6
Teszt4	OK	-	30
Teszt5	OK	-	29.8
Teszt6	OK	-	29.7
Teszt7	OK	-	29.7
Teszt8	OK	-	29.8
Teszt9	OK	-	30.1
Teszt10	OK	-	29.7

A fenti táblázatból jól kivehető, hogy minden egyes mérés során a terméken nem talált hibát a rendszer. Ez első körben egy jó mérési eredménynek könyvelhető el, azonban fontos megjegyezni, hogy a validáció összességében csak akkor tekinthető elfogadhatónak, ha a következő két mérés során is az elvárt működést mutatja a gép. Hisz elképzelhető az az eset, hogy a képfeldolgozó algoritmus paraméterei úgy lettek megválasztva, hogy egy hibás alkatrészt is megfelelőnek talál, mivel a paraméter alsó és felső határa túl nagy skálát ölel át. A megszabott 30 másodpercet is teljesíteni tudja a gép, azonban ennek validálásához szintén szükségesek a további mérések. Ebben az esetben is elképzelhető, hogy egyes vizsgálati lépések csak minimális számú paraméterrel dolgoznak, ennek következtében a feldolgozás ideje is jóval alacsonyabb lehet.

8.2.2. Folyamatvizsgálat eredményei

A vizsgálat célja egy éles gyártósori, üzemszerű használat szimulálása. A rendszerbe egymás után 4 alkalommal 5 különböző termék felváltva került vizsgálat alá. A mérési eredményeket a 3. táblázat szemlélteti.

3. táblázat Folyamatvizsgálat eredményei

	Teszt1	Teszt2	Teszt3	Teszt4	Hiba megnevezése
Termék1	OK	OK	OK	OK	
Termék2	NOK	NOK	NOK	NOK	Éldetektálás miatt bukott ROI-k
Termék3	OK	OK	OK	OK	
Termék4	OK	OK	OK	OK	
Termék5	OK	OK	OK	OK	

A fenti táblázatból jól kivehető, hogy 4 termék esetén a rendszer megfelelőnek értékelte a vizsgálatokat. 1 termék során azonban minden vizsgálat végeredménye nem megfelelő. Ennek oka, hogy a korábbiakban már részletesen bemutatott képfeldolgozó algoritmusok első lépései már hibára futottak. A vizsgálat során az egyik csatlakozó éleit nem a megfelelő pozíciókban találta meg az algoritmus, melynek következtében ezen élekhez illesztett koordináta rendszer origója más pozícióba került. Ezáltal ehhez a koordináta-rendszerhez felvett keresőmezők is eltolásra kerültek, így az algoritmus értelemszerűen rossz pozíciókat vizsgált és buktatta az adott csatlakozót.

8.2.3. Hibás komponensek detektálása

A vizsgálat eredményeit a 4. táblázat szemlélteti.

4. táblázat Hibás komponensvizsgálat eredményei

	Helyes pozíciók száma	Hibás pozíciók száma	Eredmény
Teszt1	14	5	OK
Teszt2	14	5	OK
Teszt3	14	5	OK
Teszt4	14	5	OK
Teszt5	14	5	OK

A folyamat lényege, hogy egy előre megrongált terméket mér a rendszer 5 alkalommal. A terméken 5 pozíció egyes vizsgálati szempontjai kerültek megvizsgálásra. Ezek közt található a címke egy piktogramjának elfedése, csatlakozó tűske elferdítése, műanyag burkolat rongálása, burkolat színének módosítása és egy rögzítőcsavar eltávolítása.

Ez összesen 5 pozíción 5 különböző mérési lépés helyes működésének vizsgálatát jelenti abban az esetben, ha hibát kell detektálnia az algoritmusnak. A fenti eredmények jól reprezentálják, hogy az algoritmus megfelelően működött, és csak azon pozíciókat buktatta meg, melyeken valamilyen hiba található. A többi esetben megfelelően működik a rendszer és a valójában is helyes csatlakozókat ismét megfelelőnek detektálja.

8.2.4. Mérési eredmények összegzése

Összességében tehát elmondható, hogy a megalkotott rendszer az elvárásoknak megfelelően működik. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy egy optikai ellenőrzőrendszer annál pontosabb működést biztosít, minél több megfelelő és hibás terméket is mér, hisz ezen mérések eredményeit folyamatosan mentve, az egyes algoritmusok vizsgálati paraméterei egyre jobban beszűkíthetők azon tartományban, melyben a rendszernek valójában mérnie kell. A fenti mérések során csupán 5 termék állt rendelkezésre, azonban üzembe helyezés előtt a rendszert szükséges még több termékkel finom hangolni ezzel is felkészítve a mindennapi használatra. Ezt követően ezen mérések megismétlése indokolt lehet.

